

БЕЗОПАСНОСТЬ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Выбор параметров медицинского контроля физического состояния операторов АЭС

Шевченко А.С.^а, Шевченко В.В.^б

^а *Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения*

^б *Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"*

Риск аварийных ситуаций на ядерных энергообъектах заставляет постоянно совершенствовать протоколы безопасности. Аварийность находится в зависимости от «человеческого» и технического факторов, которые взаимно влияют друг друга^{1,2}. Действия персонала могут исправить ситуацию либо усугубить ее. К авариям приводят ошибки, вызванные непомерной нагрузкой на операторов, отвлечением внимания, недостаточной их квалификацией, особенностью реакции на стресс (деструктивной вместо конструктивно-преодолевающей)² и физические проблемы, обусловленные срывом компенсации в результате сильных стрессов. Речь идет о проблеме со здоровьем, которая проявилась впервые во время стрессогенной производственной ситуации.

Операторы АЭС постоянно проходят медицинские осмотры, и претенденты на такую работу, которые имеют проблемы со здоровьем, не позволяющие оставаться работоспособными несмотря на стресс при аварийных и нештатных ситуациях, не будут приняты на работу, не будут допущены на смену. Однако могут сложиться ситуации, когда высокая мотивация оператора преодолеть кризисную ситуацию может не позволить ему критически оценить резко изменившееся собственное состояние здоровья, попросить коллег о помощи, сообщить о своем болезненном состоянии, попросить подменить на пульте, что выведет оператора из строя прямо во время выполнения работы и усугубит кризис. Поэтому контролировать необходимо те параметры, которые соответствуют работоспособному состоянию. Очевидные кризисы (обморочные состояния, потеря ориентации в пространстве, сосудистые катастрофы с выраженным болевым синдромом, шок, прекращение или явное затруднение дыхания, значительное ухудшение зрения, слуха и координации движений) требуют немедленного медицинского вмешательства, но к нашему исследованию отношения не имеют.

Для оценки состояния физического здоровья оператора АЭС требуется контроль отдельных витальных функций, т.е. функций жизнеобеспечения. Такой контроль чаще всего проводится в медицинских учреждениях (например, в отделениях реанимации и интенсивной терапии), на поле боя и на этапах медицинской транспортировки/медицинской эвакуации. В этом случае сам контроль функций и их восстановление (спасение жизни) – основное действие, на котором сосредоточены как пострадавший (раненный/пораженный солдат, заболевший гражданский), так и медик, оказывающий помощь, поэтому для контроля витальных функций используется громоздкое стационарное оборудование и проводные датчики. При работе оператора АЭС контроль от-

¹ Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине // *Электрика* (ISSN 1684-2472), № 3. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 38-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536815>

² Шевченко В.В. Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины // *Вестник Харьковского Регионального Института Проблем общественного здравоохранения*, №5(85). - Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 16-29. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2196906>

дельных витальных функций (их список меньше) должен проводиться в фоновом режиме (контроль не должен мешать выполнению функций оператора), а данные должны передаваться медицинскому персоналу беспроводным способом.

В эволюции мобильного портативного оборудования для контроля электрофизиологических показателей работы сердца свою роль сыграли многочисленные исследования суточного (холтеровского) мониторирования ЭКГ с одновременным контролем артериального давления³, а также современные фитнес-браслеты с тонометрами и фиксацией ЭКГ⁴. Эти два типа устройств нельзя считать эволюционными ступенями, так как контролируются разные параметры и с разной целью. Однако оба вида устройств позволяют проводить мониторинг сердечной деятельности на протяжении длительного периода времени и в условиях естественной активности. Холтеровское мониторирование информативно для диагностики аритмий, ишемической болезни сердца, приступов стенокардии, инфаркта миокарда, определения степени тяжести этих заболеваний, эффективности лечения и т.п. Но необходимость носить с собой сумку с рекордером на плече или поясе, а также необходимость прикрепить к телу электроды для минимум двух каналов записи сердечного ритма⁵ ограничивает свободу движения человека:

³ Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Холтеровское и бифункциональное мониторирование ЭКГ и артериального давления (ISBN 978-5-98803-353-0). - Москва: Медпрактика-М, 2010. - 352 с. <http://www.medpractika.ru/books/?id=277>

⁴ James Stables. Best heart rate monitors: Top watches, chest straps and fitness trackers. Wareable, November 20, 2018. <https://www.wareable.com/fitness-trackers/best-heart-rate-monitor-and-watches>

⁵ Суточное мониторирование ЭКГ / Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Суточное_мониторирование_ЭКГ

Фитнес-браслеты доступны, распространены, но их нельзя воспринимать как прибор медицинской диагностики. Скорее они прибор индивидуального упрощенного контроля нескольких динамических показателей работы сердечно-сосудистой системы во время тренировок. Даже если сами браслеты дают большую погрешность измерения по сравнению с электрокардиографом и тонометром, они дают возможность сравнить несколько измерений, сделанных с одной и той же погрешностью. Кроме того, они позволят своему хозяину понять, когда нужно уменьшить интенсивность тренировки, если показатели пульса и давления вышли за безопасные границы. Это актуально для гипертоников, например. Высокая погрешность измерений фитнес-браслетов (20%)⁶ связана с получением данных о работе сердечно-сосудистой системы из измерений частоты и наполнения пульса. Браслет определяет давление математическим методом Э.Ж. Маррея, который в 1867 году установил зависимость между амплитудой пульсовой волны и артериальным давлением. Понятно, что для диагностики предпочтителен не расчетный метод, а метод прямых измерений. Но если артериальное давление поднялось слишком высоко, браслет об этом сообщит, а сам спортсмен может этого не заметить. Кроме того на рынке появляется все больше фитнес-браслетов, которые измеряют электрофизиологические показатели, т.е. производят непосредственную фиксацию ЭКГ. Анализ ЭКГ позволяет вовремя выявить приступ стенокардии, инфаркт миокарда, сообщить об этом медицинским работникам дистанционно. Аналогичное преимущество подобные устройства дают командам медицинского слежения войск специального назначения. Как минимум они сигнализируют о том, что солдат еще жив.

Мониторирование витальных функций военнослужащих во время проведения боевых операций также предполагает прежде всего постоянное кардиомониторирование⁷, тогда как витальными функциями, кроме работы сердца, являются также функции дыхания (частота, глубина и равномерность), гомеостаза (постоянства внутренней среды – температура тела, уровень глюкозы, гормонов стресса и др.) и работа нервной системы. Во время аварий на атомных объектах также необходимо понимать, жив ли оператор пульта АЭС, не находится ли он на грани жизни и смерти, не пребывает ли в состоянии, когда уже неработоспособен, но не отдает себе в этом отчета. В последнем случае необходимо определить развитие безболевых форм инфаркта миокарда⁸ и небольшие инсульты в бассейне вертебробазиллярных артерий⁹, которые проявляются лишь небольшими двигательными нарушениями¹⁰ и могут быть не осознаны пострадавшим, но при этом повлиять на принятие решений и действия по исправлению аварийной ситуации.

Показатели гомеостаза и дыхания при контроле физического состояния операторов менее информативны для определения момента необходимого медицинского вмешательства, и хуже фиксируются распространенными портативными средствами контроля. Сосудистая катастрофа (инфаркт или инсульт в результате сильного стресса), вызывает симптомы, которые позволяют

⁶ Фитнес-браслет с измерением давления и ЭКГ. Какой выбрать? 13.11.2018.

<https://smartchasy.com/sovety-i-instrukcii/fitnes-braslet-s-izmereniem-davlenija-i-jekg/>

⁷ Friedl, Karl E. (2018) Military applications of soldier physiological monitoring. Journal of science and medicine in sport, ISSN: 1878-1861, Vol: 21, Issue: 11, Page: 1147-1153. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2018.06.004>

⁸ Атипичное течение острого инфаркта миокарда: клинично-анамнестическая характеристика пациентов, тактика ведения и исходы (по данным Регистра острого инфаркта миокарда) // Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2016; 15(4): 10–15. <http://dx.doi.org/10.15829/1728-8800-2016-4-10-15>

⁹ Мироненко Т.В., Мироненко М.О., Лощак А.М., Диденко Л.В. Атипичные проявления мозговых инсультов (литературный обзор и собственное наблюдение) // Международный неврологический журнал, 2012, №5 (51): 40-48. <https://cyberleninka.ru/article/n/atipichnye-proyavleniya-mozgovyh-insultov-literaturnyy-obzor-i-sobstvennoe-nablyudenie>

¹⁰ Ашихмин Я. Инсульт: причины и симптомы / Постнаука, 16.2.2016. <https://postnauka.ru/faq/59535>

определить кардиомониторирование и отслеживание зрачковых реакций. Эта данные, переданные на пульт дежурного врача, позволят вовремя выявить сосудистую катастрофу, начать оказывать медицинскую помощь для спасения жизни, и заменить оператора на пульте АЭС.

Выводы:

1. Составляющей человеческого фактора аварий на ядерных объектах может стать внезапное ухудшение состояния здоровья оператора пульта АЭС, а именно сосудистая катастрофа, индуцированная стрессом и проявившаяся в виде инфаркта миокарда или острого инсульта. При этом возможно как прекращение выполнения оператором функций управления процессами АЭС, так и совершение неверных действий в результате отсутствия критической оценки своего состояния.

2. Для контроля витальных функций операторов АЭС существуют средства электронного мониторинга с беспроводной передачей данных на пульт медика. Эти приборы достаточно дешевы, используются в спорте, практике военной медицины, их рынок активно развивается. Поэтому технические вопросы медицинского контроля состояния здоровья операторов АЭС не требуют долгих и дорогих разработок. Если подобные медицинские пункты будут организованы на АЭС, это положительно скажется на безопасности работы станций.

На русском: [Шевченко А.С., Шевченко В.В. Выбор параметров медицинского контроля физического состояния операторов АЭС // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 6(86). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 41-44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538243>]

Аварии на АЭС приводят к стрессу оперативного персонала, в частности операторов пульта управления станции. Отсутствие адекватных ответных действий операторов во время аварий может усугубить ситуацию. Помимо психологических факторов есть физические, которые возникают впервые в виде нарушений сердечной и мозговой деятельности. Обсуждаются методы медицинского контроля физического состояния, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье пострадавшего оператора, своевременно определить его нетрудоспособность и заменить его на пульте.

Ключевые слова: безопасность АЭС, человеческий фактор, физические параметры работоспособности оператора, витальные функции, кардиомониторирование, Холтеровское мониторирование, инфаркты, инсульты, фитнес-браслеты.

In English: [Shevchenko Alexander S., Shevchenko Valentina V. (2018) Selection of parameters for medical monitoring of physical condition of NPP operators (rus.) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 6(86), pp. 41-44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538243>]

Accidents at nuclear power plants lead to the stress of operating personnel, in particular, operators of the station's control panel. The lack of adequate response from operators during accidents can exacerbate the situation. In addition to psychological factors, there are physical factors that arise for the first time in the form of disorders of the heart and brain activity. Discusses the methods of medical control of physical condition, which will preserve the life and health of the affected operator, determine its disability in a timely manner and replace it on the remote.

Keywords: NPP safety, human factor, operator physical parameters, vital functions, cardiac monitoring, Holter monitoring, infarcts, strokes, fitness bracelets.